

ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРАФИЛАКТИКАСИДА ФУҚАРОЛАРНИНГ ХУҚУҚИЙ ОНГИ ВА ХУҚУҚИЙ МАДАНИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ ХУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ.

Умматов Мамарасул Турсунович

Юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Анваржонов Зикрилло Шухратжон ўғли

ИИБ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10466902>

Аннотация: Ушбу мақолада Хуқуқбузарликлар прафилактикасида фуқароларнинг хуқуқий онги ва хуқуқий маданиятини юксалтиришнинг хуқуқий асослари тўғрисида фикр юритилган ҳамда ушбу фаолият юзасидан кўплаб тушунчаларга таъриф берилган.

Калит сўзлар: хуқуқий онги, хуқуқий маданият, профилактика инспектори, хуқуқи тарғибот, ижтимоийлаштириш, оммавий ахборот воситалари, фуқаролар хуқуқлари, хуқуқий қадриятлар.

Ички ишлар органлари ўз фаолиятларини Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14-майдаги “Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонуни, 2010 йил 29-сентябрьдаги “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонуни, 2016 йил 16-сентябрьдаги “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги қонуни, 2016 йил 14-сентябрьдаги “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги қонуни, 2019 йил 2-апрелдаги “Жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган айрим тоифадаги шахслар устидан маъмурий назорат тўғрисида”ги қонуни, 2019 йил 2-сентябрьдаги “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан химоя қилиш тўғрисида”ги шу каби ва бошқа қонунлар, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармон, қарор ва фармойишлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари, Ички ишлар ва Адлия вазирлигининг буйруқлари ва кўрсатмалари асосида олиб боради. 1997 йил 29-августда мамлакатимизда инсон хуқуқларини ва манфаатларини таъминлаш, ижтимоий ҳаётни демократлаштириш учун шартшароитлар яратиш ва хуқуқий давлат асосларини шакллантириш заруриятидан келиб чиққан холда, “Жамиятда хуқуқий маданиятни юксалтириш Миллий дастури” қабул қилинди.

Ушбу хужжат асосида ўтган йиллар мобайнида жамиятда хуқуқий маданиятни юксалтириш бўйича чора-тадбирлар амалга оширилд,

юксалтиришнинг янги даври белгиланди. Ушбу фармон асосида “Юксак ҳуқуқий маданият - мамлакат тараққиёти кафолати” деган эзгу ғоя асосида Жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш концепцияси тасдиқланди.

Профилактика инспекторининг фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириш фаолияти “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги қонуннинг 7-моддасида Ички ишлар органларининг ҳуқуқлари сифатида жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтиришга доир ишларда иштирок этиш ҳамда яна бир норматив ҳуқуқий ҳужжат бўлмиш Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисидаги қонунининг 9-моддасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи органлар сифатида ички ишлар органлари белгиланган.

Жумладан, “Ички ишлар органлари тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 1- боби 2- моддасида Ички ишлар органларининг асосий вазифалари сифатида фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини, жисмоний ва юридик шахсларнинг мулкини, конституциявий тузумни ҳимоя қилишдан, қонун устуворлигини, шахс, жамият ва давлатнинг хавфсизлигини таъминлашдан, шунингдек ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактикасидан иборатлиги белгилаб қўйилган. Ички ишлар органлари фаолиятининг асосий йўналишлари эса Қонуннинг 4- моддада қуйидагича белгиланган:

-фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш;

-жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш; терговга

қадар текширувни, тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш, жиноят ишлари бўйича суриштирув ҳамда дастлабки терговни ўтказиш;

-жиноятчилик ва терроризмга қарши курашиш, шу жумладан террорчилик ҳаракатларига чек қўйишда ҳамда гаровга олинганларни озод қилишда иштирок этиш йўли билан курашиш, шунингдек одам савдосига қарши курашиш;

- ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, уларнинг сабабларини ва содир этилишига имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этиш, ҳуқуқбузарликларни содир этишга мойил шахсларни аниқлаш;

- қонун ижодкорлиги фаолиятида ҳамда жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтиришга доир ишларда иштирок этиш белгиланган.

Адлия вазирлигининг буйруқлари ва кўрсатмалари асосида олиб боради. Адлия вазирлигининг фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириш ҳамда ҳуқуқий ахборотларни тарқатиш бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 13-апрелдаги ПҚ-3666-сон қарорининг 1-илоvasи Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги тўғрисидаги Низомнинг 1-боби 8 ва 9-бандларида қуйидагича белгилаб қуйилган:

- ҳуқуқий тарғиботни амалга ошириш, аҳолига қабул ташкилотлари билан биргаликда қабул қилинган ҳужжатларнинг норма ва қоидаларини аҳолига тушунтириш бўйича намунавий ҳужжатлар йиғиндисини тайёрлайди;

- қонун ҳужжатларининг мазмуни ва моҳиятини тушунтириб берувчи материалларни тайёрлайди, уларни аҳоли ўртасида, шу жумладан оммавий ахборот воситалари ва Интернет тармоғи орқали тарқатади;

- давлат органлари ва ташкилотлари, нодавлат нотижорат ташкилотлар ва оммавий ахборот воситаларини жалб қилган ҳолда жамиятда ҳуқуқий билимларни тарғиб қилишни ташкил этади;

- ҳуқуқий ахборотни тарқатиш ва ундан фойдаланишни таъминлаш: давлат органлари ва ташкилотларининг ҳуқуқий ахборотни тарқатиш ва ундан фойдаланиш имкониятини яратиш соҳасидаги фаолиятини мувофиқлаштиради, услубий раҳбарликни ва назоратни амалга оширади; норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва тегишли ахборот-таҳлилий материалларнинг барча давлат органлари ва ташкилотларига ўз вақтида етказилишини таъминлайди;

- ҳуқуқий ахборотни йиғиш, қайта ишлаш ва таҳлил қилишнинг дастурий-техник воситалари ва технологиялари жорий этилишини ташкил қилади;

- давлат органлари ваташкитотларини зарур норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан таъминлаш чораларини кўради;

- Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базасини яратиш ва сақлашни ташкил қилади, юридик ва жисмоний шахсларнинг ундан фойдаланишини белгиланган тартибда таъминлайди;

- норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни, шу жумладан норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни эълон қилишнинг расмий манбаи ҳисобланган «Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами», шунингдек Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги билан биргаликда «Ўзбекистон

Республикаси халқаро шартномалари тўплами»нинг расмий нашр этилишини ташкил этиш каби вазифалар белгилаб ўтилган.

Хозирги даврда профилактика инспекторининг фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтиришни тартибга солувчи норматив ҳуқуқий ҳужжатларнинг асосийси “Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9-январдаги ПФ-5618-сонли фармони ҳисобланади. Ушбу фармоннинг муҳим жиҳати шундаки, фармоннинг 5-бандида Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш соҳасида мувофиқлаштирувчи давлат органи этиб белгиланган ва Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигига қуйидаги қўшимча вазифалар юклатилган:

- ижрочилар ва аҳолини қонунчиликнинг мазмун-моҳияти ва аҳамияти тўғрисида хабардор қилишнинг сифатини тубдан ошириш, ушбу фаолиятни ташкил қилишда принципал янги ёндашувларни ишлаб чиқиш бўйича комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш;

- давлат органлари ва ташкилотларнинг ҳуқуқий ахборотдан кенг қўламда фойдаланишини таъминлаш, уларнинг ушбу соҳада фуқаролик жамияти институтлари ва оммавий ахборот воситалари билан самарали ҳамкорлик қилиш бўйича фаолиятини мувофиқлаштириш;

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Т.П.Ахмедов. Ички ишлар органлари профилактика хизмати фаолиятини бошқаришни ташкил этиш ва такомиллаштириш Т 2004 й.
2. М.А.Нишонов. Озодликдан маҳрум этиш жойларидан бўшатилаётган маҳкумларнинг психологик тайёргарлиги муаммолари ва уларни хал этиш йўналишлари. Т 2004.
3. Н.Т.Муҳамедбаева. Шаҳар ИИОнинг жиноятчиликни олдини олиш бўйича жамоатчилик ташкилотлари билан ўзаро ҳамкорликни ташкил этиш ва такомиллаштириш йўллари.Т 2003.
4. А.К.Рахматов. Жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган шахсларни ижтимоий ребилитатсия ва ижтимоий мослашувини ташкил этиш.

